

A ABLAÇÃO TELENCEFÁLICA LATERALIZADA AFETA O COMPORTAMENTO DO TIPO ANSIOSO EM TILÁPIA-DO-NILO (*OREOCHROMIS NILOTICUS*) NOS TESTES CLARO/ESCURO E DE CAMPO ABERTO?

Jaqueline Alves de Souza¹
Gabrielle Araújo Pimentel²
Luiz Henrique Florindo³

¹Ciências biológicas – Universidade Estadual Paulista (UNESP), jaqueline.souza@unesp.br

²Ciências biológicas – Universidade Estadual Paulista (UNESP), gabrielle.pimentel@unesp.br

³Ciências biológicas – Universidade Estadual Paulista (UNESP), luiz.florindo@unesp.br

DOI:10.5281/zenodo.16777198

1. INTRODUÇÃO

Os peixes representam o grupo de vertebrados mais diversos com cerca de 27 mil espécies, além disso ocupam todos os ambientes aquáticos (Laland *et al*, 2003). A lateralização está presente em membros de todos os grupos vertebrados e já foi demonstrada em alguns animais invertebrados (Bisazza; Rogers; Vallortigara, 1998; Vallortigara; Rogers; Bisazza, 1999; Brandler *et al*, 2013). Alguns problemas no neurodesenvolvimento estão associados a lateralização (Brandler *et al*, 2013; Brandler; Paracchini, 2014). Dessa maneira, o estudo da lateralização, utilizando novos modelos animais, é importante para compreender melhor as bases neurobiológicas da lateralização associada à ansiedade. O presente trabalho teve como objetivo analisar se o comportamento do tipo ansioso em Tilápia-do-Nilo (*Oreochromis niloticus*) é um processo lateralizado, por meio da ablação lateralizada do telencéfalo, utilizando dois testes comportamentais: teste claro/escuro e campo aberto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo utilizou 72 tilápia-do-Nilo (37 animais no teste claro/escuro e 35 no teste de campo aberto). Os animais foram divididos em quatro grupos experimentais: grupo esquerdo (ablação do telencéfalo esquerdo); grupo direito (ablação do telencéfalo direito); grupo sham (animais passaram pela cirurgia sem ablação); grupo intacto (grupo não cirúrgico). As tilápias foram anestesiadas em solução de benzocaína na dose de 100 mg/L (Ferreira; Schoonbee; Smit, 1984; Antunes *et al*, 2008) e durante a cirurgia foi perfundida continuamente uma dose reduzida de 50mg/L. A porção dorsal do crânio foi removida através de desgaste ósseo, posteriormente o lobo de interesse foi removido por aspiração por meio de uma pipeta conectada a um sistema a vácuo (*Biorad Vacuum Pump*). Em seguida, aplicou-se vaselina com glicerina sobre o encéfalo do animal no local de abertura do crânio a fim de evitar danos posteriores ao tecido que foi exposto. Adaptado de Salas *et al*. (1996), o pedaço de crânio retirado foi recolocado na janela de abertura. O crânio do peixe foi coberto com acrílico dental de

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

secagem rápida (Dental Vipi Ltda, Pirassununga, São Paulo – Brasil) juntamente com cola de cianoacrilato líquido (Salas *et al.*, 1996) e um parafuso de joalheiro de aço inoxidável (1,2 x 7 mm) adaptado da cirurgia de canulação em ratos (Haj-ali; Mohaddes; Babri, 2009). Foi administrado uma dose única de meloxicam (0,2 mg/Kg) como analgésico pós-operatório e enrofloxacina de 10 mg/kg intramuscular (Rocha *et al.*, 2020; Murray, 2002) como antibiótico. Os animais voltaram para os aquários-moradia para a recuperação por 72 horas antes do início dos protocolos experimentais.

O aquário do teste claro/escuro foi dividido em três partes. As duas áreas laterais, foram revestidas com adesivos plásticos foscos (preto e branco, respectivamente). O compartimento central, neutro, revestido de azul, apresentava duas portas que serviam de acesso aos dois compartimentos. O teste claro/escuro foi adaptado dos estudos de Gouveia *et al.* (2005), Faganello, Mattioli (2007), Blaser, Chadwick, McGinnis (2010), Maximino *et al.* (2010a) e Brito (2011). Após o período de recuperação cirúrgica, os animais foram submetidos a uma exposição diária ao aparato experimental com duração máxima de 60 minutos, durante três dias consecutivos. Cada sessão diária consistia em: um teste inicial (pré-teste) de preferência branco/preto, dois testes com exposição forçada ao compartimento branco ou preto e um pós-teste final (igual ao pré-teste). Todos os quatro testes tiveram duração máxima de 15 minutos contados a partir de uma habituação inicial de 5 minutos no compartimento inicial. Os comportamentos quantificados foram: 1) o primeiro compartimento escolhido; 2) tempo de permanência em cada compartimento; 3) duração do comportamento de *freezing* (congelamento); 4) Tempo do comportamento thigmotaxis (s): nadar a uma distância de 2 cm ou menos da parede mais próxima (Chaves, 2018); 5) número de eventos de nado errático, quer dizer, um curso de natação em zigue-zague, rápido e imprevisível de curta duração (Chaves, 2018). O teste de campo aberto foi adaptado de Horka *et al.* (2024) e Godwin *et al.* (2012). Os animais dos grupos cirúrgicos foram submetidos ao teste comportamental após 72 horas de recuperação. Cada animal passou por uma única exposição ao aparato experimental com duração de 6 minutos. O teste iniciava quando os animais eram colocados no centro do aquário através de uma rede. Os comportamentos quantificados foram: 1) Duração do comportamento de tigmotaxia (s); 2) duração do comportamento de *freezing* (s); 3) número de eventos de nado errático; 4) tempo gasto no centro vs tempo gasto na periferia.

Após a finalização dos experimentos, os animais foram eutanasiados e seus cérebros foram removidos para análise histológica. As lâminas foram montadas e analisadas para verificação da correta ablação. Os vídeos foram analisados com o auxílio do software X-PloRat, versão 3.3 (Tejada; Chaim; Morato, 2018). Foram feitas análises descritivas, assim como foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (GraphPad Prism 8). Além disso, os dados foram analisados com o teste de análise de variância (ANOVA) two-way com teste post-hoc de Tukey para os dados do teste claro-escuro. Para o experimento de campo aberto foi realizado o teste de Kruskal-wallis com teste post-hoc Dunn, ANOVA two-way com teste post-hoc de Tukey e teste exato de Fisher. O nível de significância aceito foi de $p < 0,05$.

3. RESULTADOS

A análise geral mostrou que os animais escolheram mais o ambiente escuro do que o claro, tanto no teste inicial quanto no teste final, corroborando com estudos anteriores que analisaram outras espécies de peixes (Gouveia Jr. *et al.*, 2005; Maximino *et al.*, 2007).

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

A porcentagem de escolha do ambiente escuro aumentou progressivamente. Esse dado pode estar relacionado a reexposição do animal ao aparato, assim como a exposição forçada aos compartimentos preto e branco nos testes 1 e teste 2. A exposição forçada e a reexposição alteraram o padrão de escolha dos animais em todos os grupos experimentais. O grupo direito apresentou um aumento progressivo no tempo de permanência no ambiente escuro, além disso foi o grupo que apresentou a maior média (416,5 s) no compartimento escuro. Isso pode indicar que a exposição forçada e a reexposição reforçaram a aversão ao ambiente claro dos animais que tiveram o hemisfério direito removido, assim como diminuiu o comportamento exploratório. Apesar do grupo esquerdo ter apresentado oscilações no tempo de permanência nos dois compartimentos, os animais consistentemente apresentaram médias maiores no compartimento escuro durante o pós-teste. A exposição forçada e a reexposição parecem ter habituado os animais controles ao aparato, isto é, os animais exploraram mais os compartimentos. A exposição repetida de ratos ao aparato experimental diminui a preferência por ambientes escuros (Aulich; Spilhofen, 1977; Gouveia Jr. *et al.*, 2005), o que foi evidenciado no presente estudo que mostrou que os animais controles diminuíram sua média de tempo de permanência no ambiente escuro. Além disso, houve diferença no terceiro dia de exposição entre os grupos (esquerdo vs sham; direito vs sham) no pós-teste, demonstrando que os grupos ablação permaneceram menos tempo no compartimento claro. O tempo de permanência no escuro também foi diferente entre os grupos ablação e sham no pós-teste do terceiro dia, indicando que os animais cirúrgicos passaram mais tempo no compartimento escuro em comparação com o grupo sham. Petrazzini *et al.* (2020), testaram *zebrafish* com assimetrias esquerda-direita na região parapineal na caixa clara-escura. Os autores analisaram a proporção de tempo gasto e a quantidade de movimento no compartimento escuro nos animais controle e com assimetrias esquerda-direita (Petrazzini *et al.*, 2020). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os animais assimétricos em ambas as análises, indicando nenhuma relação entre o comportamento do tipo ansioso e assimetria nestes peixes (Petrazzini *et al.*, 2020). O presente trabalho vai ao encontro com esses dados que não mostrou diferença significativa entre os grupos ablação direito e esquerdo na proporção de tempo gasto no compartimento escuro e claro. Os dados mostraram uma diferença significativa entre os grupos ablação e o grupo sham, no entanto não houve diferença entre o grupo sham e o intacto, indicando que essa diferença está relacionada à ablação e não ao procedimento cirúrgico. Desse modo, o comportamento de escototaxia (preferência natural por ambientes escuros) dos peixes foi alterado nos animais lesionados, demonstrando que o telencéfalo é importante na regulação do comportamento ansioso na tilápia-do-Nilo.

No trabalho de Maximino *et al.* (2010a), os pesquisadores mostraram que após a exposição forçada todos os comportamentos analisados (tigmotaxia, *freezing* e *burst swimming*) tiveram uma diminuição significativa. Os dados de tigmotaxia do atual trabalho vão de encontro com o trabalho de Maximino *et al.* (2010a), pois as médias aumentaram, principalmente, nos animais cirúrgicos. Além disso, não houve diferença significativa do comportamento de tigmotaxia entre os testes nos dois primeiros dias de exposição. No entanto, no terceiro dia de exposição o grupo intacto apresentou diferença significativa entre o tempo de tigmotaxia no pré-teste comparativamente com o pós-teste, indicando que após a exposição forçada o comportamento de tigmotaxia foi alterado, indo

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

ao encontro dos dados de Maximino *et al.* (2010a). Assim, a tigmotaxia reduziu nos animais controle após a exposição forçada. O comportamento de tigmotaxia é usado para analisar o comportamento do tipo ansioso em modelos animais, desse modo os animais tendem a ficar próximos às paredes no ambiente novo (Horka *et al.*, 2024). Assim, médias reduzidas de tigmotaxia podem refletir menor ansiedade. Porém, nos animais cirúrgicos, as médias mais baixas não corresponderam a uma ansiedade reduzida em comparação aos controles (sham e intactos), já que o comportamento de *freezing* foi maior nos grupos cirúrgicos. No primeiro dia houve diferença significativa entre os grupos quando se comparou o tempo exibindo *freezing* nos testes. As diferenças ocorreram entre os grupos cirúrgicos com o grupo intacto (pré-teste: direito vs intacto; teste 1: esquerdo vs intacto). Já os resultados do segundo e terceiro dia não indicaram diferença significativa no tempo de *freezing* entre os grupos. Esses achados interessantes evidenciam que, ao serem reexpostos e submetidos forçadamente aos ambientes do aparato experimental, os animais tiveram uma redução no comportamento de *freezing* corroborando com o estudo de Maximino *et al.* (2010a). O nado errático dos três dias experimentais foi analisado para verificar diferenças entre os grupos e os testes. Apesar da frequência de nado errático ter sido reduzida ao longo dos três dias experimentais, não foram verificadas diferenças significativas entre os grupos experimentais. Entretanto, os grupos cirúrgicos mostraram diferença significativa entre os testes. No grupo direito, destacou-se a diferença do teste 1 no primeiro dia e terceiro dia de exposição. Já no grupo esquerdo, evidenciou-se a diferença entre o pré-teste do primeiro dia e o pós-teste do terceiro dia. Assim como o comportamento de *freezing*, a frequência de nado errático apresentou uma queda ao longo dos três dias experimentais, indicando que a exposição forçada e a reexposição contribuíram para essa diminuição. Segundo Maximino *et al.* (2010b), o comportamento de *freezing* não apresenta alteração significativa diante de predadores ou estímulos de predadores, enquanto o nado errático sim, indicando que ambas as medidas são derivadas de processos diferentes. Assim, o *freezing* seria uma medida de ansiedade, enquanto o nado errático seria de medo ou hiperexcitação (Maximino *et al.*, 2010b).

Em relação ao teste de campo aberto, os comportamentos exibidos passaram por análises descritivas. O grupo direito apresentou a maior média de tigmotaxia entre os grupos, no entanto as análises não demonstraram diferença estatisticamente significativa entre os grupos. O grupo controle (intacto) teve a maior média do comportamento de *freezing*, mas a análise estatística não indicou diferença significativa entre os grupos. Desse modo, os comportamentos dos animais foram consistentes entre os grupos e a ablação do telencéfalo não alterou o padrão de comportamento das tilápias submetidas ao OFT. Esses dados podem indicar que os comportamentos do tipo ansioso analisados neste projeto não são lateralizados. No entanto, é válido ressaltar que não foram realizadas manipulações experimentais que pudessem trazer mais dados para comparações entre os grupos cirúrgicos. A falta do uso de ansiolíticos ou ansiogênicos que alterem esses padrões foi uma limitação do estudo. Na análise do nado errático somente o grupo esquerdo apresentou resultados significativos em comparação com os dois grupos controles (sham e intacto). Os movimentos erráticos e de congelamento são gerados em resposta a predadores ou estímulos que induzem medo (Horka *et al.*, 2024). Segundo Cachat *et al.* (2010), a redução da exploração, velocidade e aumento da frequência de comportamentos erráticos estão associados a maiores níveis de ansiedade causados por diferentes estressores. Os animais dos dois grupos cirúrgicos (esquerdo e direito)

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

apresentaram frequências maiores de nado errático em comparação aos dois grupos controles (sham e intacto). O grupo esquerdo, isto é, com lobo direito intacto, apresentou diferença significativa em comparação com o grupo intacto e sham. Segundo o modelo de valência, o lobo direito seria responsável pelo controle de respostas emocionais aversivas, como exposição a predadores, medo e ansiedade, enquanto o esquerdo para emoções positivas (Güntürkün *et al.*, 2020). Apesar da diferença encontrada no nado errático no grupo esquerdo, o tempo de permanência na periferia e no centro não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Assim, tanto os animais cirúrgicos quanto os animais controles, passaram mais tempo nas laterais do aparato experimental do que no centro, indicando que os animais apresentam uma aversão ao centro do aquário. Esse dado corrobora com outros estudos que mostram uma preferência dos animais no OFT as laterais do aparato (Riehl *et al.*, 2011; Stewart *et al.*, 2010; Stewart *et al.*, 2012a; Stewart *et al.*, 2012b; Horka *et al.*, 2024; Pintos *et al.*, 2024). Assim, mesmo os animais cirúrgicos não tiveram mudanças substanciais no tempo de permanência no centro e na periferia entre os grupos. O tempo de permanência no centro e na periferia foram comparados. Nos quatro grupos experimentais houve diferença significativa entre o tempo no centro e na periferia. O maior tempo gasto na periferia no teste de campo aberto é analisado como um aumento do comportamento de tigmotaxia, indicando comportamento ansioso exacerbado (Horka *et al.*, 2024). O tempo gasto na periferia do aparato experimental foi relativamente maior do que o tempo gasto no centro. Esses dados corroboram com outros estudos, sugerindo que a tilápia-do-Nilo apresenta um comportamento típico ao encontrado em roedores e outras espécies de peixes submetidas a um ambiente novo (Lamprea *et al.*, 2008; Stewart *et al.*, 2012a; Stewart *et al.*, 2012b; Horka *et al.*, 2024; Pintos *et al.*, 2024), mesmo aquelas que passaram pela remoção de um dos hemisférios do telencéfalo. Isso pode indicar que haja atuação de outras regiões cerebrais na regulação do comportamento do tipo ansioso em tilápia-do-Nilo ou uma compensação do outro hemisfério. Faganello e Mattioli (2007), sugerem que estruturas mesencefálicas e/ou diencefálicas também participam da mediação da memória emocional em uma tarefa de esquiva inibitória. Assim, futuramente é importante que substâncias ansiolíticas e ansiogênicas sejam testadas no modelo experimental aqui proposto, visto que a limitação do presente estudo foi a ausência de grupos tratados com tais substâncias.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho apresenta algumas limitações, como a ausência do uso de fármacos ansiolíticos e ansiogênicos, que poderiam ter trazido mais informações acerca dos mecanismos neurais relacionados à ansiedade. Em resumo, os resultados indicam que a lateralização do telencéfalo não é determinante para os comportamentos do tipo ansioso avaliados, mas destacam a complexidade dos circuitos neurais envolvidos e a plasticidade comportamental dos peixes mesmo após intervenções cirúrgicas. Pesquisas futuras, com abordagens mais específicas e complementares, poderão elucidar melhor os mecanismos neurobiológicos da ansiedade em tilápias e sua relação com a lateralização.

Palavras-Chaves: lateralidade funcional; ansiedade; ciclídeos.

AGRADECIMENTOS:

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, M.I.P.P., Spurio, R.S., Godoi, D.A., Grumadas, C.E.S., Rocha, M.A., **Benzocaine hydrochloride anesthesia in carp (*Cyprinus carpio*)**. Semina: Cienc. Agr. 29, 151–156, 2008.

AULICH, Dieter; SPIELHOFEN, Jürgen. Effects of situational complexity and repeated testing on rats' behaviour in a light-dark preference situation. **Zeitschrift für Tierpsychologie**, v. 44, n. 2, p. 148-153, 26 abr. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1977.tb00989.x>.

BISAZZA, A., J. ROGERS, L., VALLORTIGARA, G. The Origins of Cerebral Asymmetry: A Review of Evidence of Behavioural and Brain Lateralization in Fishes, Reptiles and Amphibians. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, 22(3), 411–426, 1998.

BLASER, R.e.; CHADWICK, L.; MCGINNIS, G.C.. Behavioral measures of anxiety in zebrafish (*Danio rerio*). **Behavioural Brain Research**, [S.L.], v. 208, n. 1, p. 56-62, mar. 2010.

BRANDLER, William M.; PARACCHINI, Silvia. The genetic relationship between handedness and neurodevelopmental disorders. **Trends in Molecular Medicine**, v. 20, n. 2, p. 83-90, fev. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.molmed.2013.10.008>.

BRANDLER, William M. *et al.* Common variants in left/right asymmetry genes and pathways are associated with relative hand skill. **PLoS Genetics**, v. 9, n. 9, p. e1003751, 12 set. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1003751>.

BRITO, Thiago Marques de. **Validação da preferência claro/escuro como modelo comportamental de ansiedade no *Carassius auratus* (peixe dourado)**. 2011. 47 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências, Departamento de Psicologia, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011.

CACHAT, Jonathan *et al.* Three-Dimensional neurophenotyping of adult zebrafish behavior. **PLoS ONE**, v. 6, n. 3, p. e17597, 7 mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017597>.

CHAVES, Suianny Nayara Da Silva. **Efeitos comportamentais e bioquímicos da abstinência alcoólica no zebrafish (*Danio rerio* Hamilton, 1822)**. 2018. 34 p. Trabalho de Conclusão de Curso — UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, Marabá, 2018.

FAGANELLO, Flávia Roberta; MATTIOLI, Rosana. Anxiolytic-like effect of Chlorpheniramine in inhibitory avoidance in goldfish submitted to telencephalic ablation. **Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry**, v. 31, n. 1, p. 269-274, jan. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2006.06.015>.

FERREIRA, J. T.; SCHOONBEE, H. J.; SMIT, G. L. The uptake of the anaesthetic benzocaine hydrochloride by the gills and the skin of three freshwater fish species. **Journal of Fish Biology**, v. 25, n. 1, p. 35-41, jul. 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1984.tb04848.x>.

GODWIN, John *et al.* Adapting the open field test to assess anxiety-related behavior in zebrafish. *In*: GODWIN, John *et al.* **Neuromethods**. Totowa, NJ: Humana Press, 2012. p. 181-189. ISBN 9781617795961. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-61779-597-8_13.

GOUVEIA JR, Amauri *et al.* Preference of goldfish (*Carassius auratus*) for dark places. **Rev. etol.**, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 63-66, dez. 2005.

GÜNTÜRKÜN, Onur; STRÖCKENS, Felix; OCKLENBURG, Sebastian. Brain Lateralization: A Comparative Perspective. **Physiological Reviews**, v. 100, n. 3, p. 1019-1063, 1 jul. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1152/physrev.00006.2019>.

HAJ-ALI, V.; MOHADDES, G.; BABRI, S. H. Intracerebroventricular insulin improves spatial learning and memory in male wistar rats. **Behavioral Neuroscience**, v. 123, n. 6, p. 1309-1314, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/a0017722>.

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

HORKA, Petra *et al.* Open field test for the assessment of anxiety-like behavior in *Gnathonemus petersii* fish. **Frontiers in Behavioral Neuroscience**, v. 17, 10 jan. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2023.1280608>.

LAMPREA, M. R. *et al.* Thigmotactic responses in an open-field. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, v. 41, n. 2, p. 135-140, fev. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0100-879x2008000200010>.

LALAND, K. N.; BROWN, C.; KRAUSE, J. Learning in fishes: From three-second memory to culture. **Fish and Fisheries**, v. 4, n. 3, p. 199–202, 2003.

MAXIMINO, Caio *et al.* A comparative analysis of the preference for dark environments in five teleosts. **International Journal of Comparative Psychology**, v. 20, n. 4, 31 dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.46867/ijcp.2007.20.04.02>.

MAXIMINO, Caio *et al.* Parametric analyses of anxiety in zebrafish scototaxis. **Behavioural Brain Research**, v. 210, n. 1, p. 1-7, jun. 2010a. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.01.031>.

MAXIMINO, Caio *et al.* Measuring anxiety in zebrafish: a critical review. **Behavioural Brain Research**, v. 214, n. 2, p. 157-171, dez. 2010b. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2010.05.031>.

MURRAY, Michael J. Fish surgery. **Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine**, v. 11, n. 4, p. 246-257, out. 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.1053/saep.2002.126571>.

PETRAZZINI, Maria Elena Miletto *et al.* Are cerebral and behavioural lateralization related to anxiety-like traits in the animal model zebrafish (*Danio rerio*)? **Laterality**, p. 1-19, 17 dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/1357650x.2020.1854280>.

PINTOS, Santiago *et al.* Social buffering of behavioural stress response in two fish species, Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*) and koi carp (*Cyprinus carpio*). **Ethology**, 21 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/eth.13464>.

RIEHL, Russell *et al.* Behavioral and physiological effects of acute ketamine exposure in adult zebrafish. **Neurotoxicology and Teratology**, v. 33, n. 6, p. 658-667, nov. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ntt.2011.05.011>.

ROCHA, Jaqueline Nunes Nieri Moreira da *et al.* Cirurgia em peixes. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e2659119849, 13 nov. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i11.9849>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SALAS, Cosme *et al.* Spatial learning and memory deficits after telencephalic ablation in goldfish trained in place and turn maze procedures. **Behavioral Neuroscience**, v. 110, n. 5, p. 965-980, 1996a. Disponível em: <https://doi.org/10.1037/0735-7044.110.5.965>.

STEWART, Adam *et al.* Homebase behavior of zebrafish in novelty-based paradigms. **Behavioural Processes**, v. 85, n. 2, p. 198-203, out. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2010.07.009>.

STEWART, Adam *et al.* Understanding spatio-temporal strategies of adult zebrafish exploration in the open field test. **Brain Research**, v. 1451, p. 44-52, abr. 2012a. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.brainres.2012.02.064>.

STEWART, Adam *et al.* Modeling anxiety using adult zebrafish: a conceptual review. **Neuropharmacology**, v. 62, n. 1, p. 135-143, jan. 2012b. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2011.07.037>.

TEJADA, Julian; CHAIM, Khallil Taverna; MORATO, Silvio. X-PloRat: A Software for Scoring Animal Behavior in Enclosed Spaces. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 33, 8 jan. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102.3772e3322>.

VALLORTIGARA, G., ROGERS, L., BISAZZA, A. Possible evolutionary origins of cognitive brain lateralization. **Brain Research Reviews**, 30(2), 164–175, 1999.